

АГРАР МУНОСАБАТЛАР ВА ҚИШЛОҚ ХЎЖАЛИГИ ИШЛАБ ЧИҚАРИШНИНГ ИҚТИСОДИЙ ТАҲЛИЛИ

Хазраткулов Сохибжон Соибович

ўқитувчи

Фарғона давлат университети

ssoibovich89@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7860918>

Аннотация: Мамлакатимизда иқтисодиётни модернизациялаш шароитида ишлаб чиқаришни янада такомиллаштириш борасида муҳим галдаги вазифалар амалга оширилмоқда ва бу албатта, мамлакат иқтисодий тармоқларида ишлаб чиқаришни ортиши хусусан, аграр тармоқда қишлоқ хўжалиги маҳсулотларини ишлаб чиқаришни янада оширилишига асосий омил бўлмоқда.

Калит сўзлар: қишлоқ хўжалиги, аграр тармоқ хўжаликлари, стратегия, кооперация

Кейинги йилларда мамлакат аграр тармоқнинг ялпи ишлаб чиқаришдаги улуши тобора ортиб бормоқда, хусусан қишлоқ хўжалиги маҳсулотлари яратилганлиги мазкур тармоқни янада таҳлил этиш ва ўрганиш муҳим эканлигини кўрсатади.

Ҳукуматимиз томонидан алоҳида эътибор ва зарур чора-тадбирлар туфайли кейинги йилларда аграр тармоқда ижобий натижалар қўлга киритиб келинмоқда, 2019 йилда республикаимиз қишлоқ хўжалигида иқтисодий ислоҳотларни янада чуқурлаштириш, соҳанинг барча тармоқларини модернизация қилиш, ер-сув ресурсларидан оқилона фойдаланиш, замонавий ресурс тежамкор агротехнологияларни жорий этиш, иқтисодий муносабатларни янада такомиллаштириш орқали ишлаб чиқариш самарадорлиги ва барқарорлигини таъминлайдиган ташкилий чора-тадбирлар амалга оширилиши натижасида қуйидаги натижаларга эришилди.

Жумладан, ялпи қишлоқ хўжалик маҳсулоти ишлаб чиқариш ҳажми ўтган йилнинг шу даврига нисбатан қиёслама баҳоларда 6,6 фоиз ўсишига эришилди.

Республика бўйича далалардан 21,1 млн. тонна (ўтган йилга нисбатан 11,1% кўп) шундан, 11,3 млн тонна (11,3%) сабзавот, 2,1 млн. тонна (10,4%) полиз, 3,0 млн. тонна (9,7%) картошка, 3,0 млн. тонна (10,8%) мева ва 1,7 млн тонна (9,9%) узум маҳсулотлари етиштирилди. Барча тоифадаги хўжаликлар томонидан 2 млн 171 минг тонна (ўтган йилга нисбатан 6,8% кўп) гўшт, 9 млн. 703 минг тонна (7,5%) сут, 6,1 млрд. дона

(10,6%) тухум ишлаб чиқарилишига эришилди. Вазирлик тизимидаги корхоналарда саноат маҳсулотлари ишлаб чиқарилишининг ўсиши ўтган йилга нисбатан 10,4 фоизни ташкил этди.

Шунингдек, халқ истеъмоли товарлари ишлаб чиқариш прогноз кўрсаткичлари 127,5 фоизга бажарилди. Мамлакатнинг 2019 йил товарлар ва хизматлар экспорти дастури доирасида прогнозга нисбатан 185,1% кўп маҳсулотлар экспорт қилинди.

Мутахассисларнинг фикрларига кўра, "... ҳозирги кунда жаҳон аграр ва озиқ-овқат бозорларида рақобат муҳити кундан-кунга кучайиб бормоқда. Айниқса хўл ва қуруқ мевалар, сабзавотлар, консерваланган маҳсулотлар, қайта ишланган мева-сабзавот маҳсулотлари, ўсимлик ёғи, ун ва ун маҳсулотлари, чой, кофе, цитрус мевалар, сут ва гўшт маҳсулотлари бозорларида шундай ҳолатни кузатиш мумкин. Бунда у ёки бу товарга бўлган талаб ва сотувлар ҳажмига унинг ташқи кўриниши, ранги, ҳажми, чиройли қадоқланиши, сотувчининг ҳатти-ҳаракати ва товарни тақлиф эта олиш қобилияти, реклама ва бошқа омиллар кучли таъсир кўрсатади"[1].

Қишлоқ хўжалигининг 2000-2019 йилларда асосий турдаги қишлоқ хўжалиги экинлари майдонларининг хўжаликлар тоифалари бўйича тақсимланиши жадвали берилган ва буни кўйидаги кўрсаткичлар орқали баҳоланганлигини кузатиш мумкин (1-жадвал).

Иқтисодиётни модернизациялаш шароитида мамлакат аграр тармоғини янада ривожлантириш ҳамда мазкур тармоқда сифатли маҳсулотларни ишлаб чиқариш муҳим ҳисобланади.

Албатта, аграр тармоқда янада кўплаб сифатли маҳсулотларни ишлаб чиқариш ҳамда тармоқ ривожланишига бир неча омиллар таъсир этади, ана шундай муҳим омиллардан бири бу рақобатбардошлик омили ҳисобланади, албатта бу омилни ўрни беқиёс эканлиги сир эмас, хусусан аграр тармоқ ишлаб чиқаришида асосий тармоқ хўжаликларининг устувор ривожланиши ҳамда уларда қишлоқ хўжалиги маҳсулотлари ишлаб чиқаришдаги рақобатбардошлигини ошириш муаммоларини ўрганиш ва тадқиқ этиш зарур бўлади.

1-жадвал

2000-2019 йилларда асосий турдаги қишлоқ хўжалиги экинлари майдонларининг хўжаликлар тоифалари бўйича тақсимланиши (барча тоифадаги хўжаликларга нисбатан улуши, фоизда) [2]

	Фермер хўжаликлари		Деҳқон (шахсий ёрдамчи) хўжаликлари		Қишлоқ хўжалиги фаолиятини амалга оширувчи ташкилотлар	
	2000 й.	2019 й	2000 й.	2019 й	2000 й.	2019 й
Дон экинлари	15,8	85,4	12,1	12,5	72,1	2,1
Пахта	20,7	99,2	-	-	79,3	0,8
Картошка	5,0	21,4	78,2	77,7	16,8	0,9
Сабзавотлар	6,5	36,5	66,7	61,9	26,8	1,6
Полиз	17,6	53,9	42,0	44,1	40,4	2,0
Мева	7,1	61,5	28,8	30,1	64,1	8,4
Узум	5,8	65,1	21,9	31,2	72,3	3,7

Бунда ушбу муаммони ечими аксарият жиҳатдан қишлоқ хўжалигида рақобатбардошликни давлат томонидан тартибга солишни комплекс усуллари ишлаб чиқиш ва амалиётга қўллашга боғлиқдир.

Ваҳоланки, ресурслар чекланганлиги шароитида улардан самарали фойдаланиш учун аграр тармоқ хўжаликларини ривожланиши асосий омил бўлиши ҳамда уларда рақобатбардошликни янада ошириш тармоқ ривожланиши ҳамда сифатли қишлоқ хўжалиги маҳсулотлари ишлаб чиқаришда зарур бўлади.

Шу нуқтаи назардан ҳам мавжуд ресурсларни самарали тақсимлаш ва фойдаланишнинг асосий йўналиши сифатида аграр тармоқ хўжаликлари рақобатбардошлигини оширишни мезонлари нафақат назарий балки амалий жиҳатдан ҳам муҳимдир.

Авваламбор, аграр тармоқда рақобатбардошлик, умумий тарзда учта йўналиш бўйича аниқлаштирилиши мумкин. Жумладан:

- хўжалик субъектлари турлари;
- тадбиркорлик фаолияти соҳалари;
- тадбиркорликнинг аниқ предмети, яъни агробизнесни мавжуд соҳаларини асосий қисмлари тизими (товарлар рақобатбардошлиги)дан иборат.

Ушбу йўналишлардан келиб чиққан ҳолда аграр тармоқ хўжаликларини тадбиркорлик субъекти сифатида рақобатбардошлиги қишлоқ хўжалиги

маҳсулотларини ишлаб чиқариш ва сотишни хусусий мулкчилик асосида кенгайтирилган ҳолда кам харажат сарф қилиш ҳолатидан иборат.

Аграр тармоқ хўжалиklarини ташкил этилишида ҳамда мазкур тармоқда рақобатбардошликни юзага келиши ва тармоқ ривожланишига таъсир этувчи омиллар қуйидагилардан иборат яъни:

- фаолиятини ташкил этишда табиий шароитларнинг турлилиги;
- молиявий маблағларни жалб этиш ва фойдаланишдаги таъминот даражаси;
- моддий – техника базасини шаклланиши ва барқарорлигидаги фарқлар;
- мутахассислар билан таъминланганлик ва уларни малакаси, тажрибаси даражаси;
- аграр тармоқ хўжалиklари харажатларини тежаш ва ортиқча харажатлар олдини олиш;
- аграр тармоқ хўжалиklари фаолият юритаётган ҳудудда инфратузилма мажмуининг ривожланганлик даражаси;
- аграр тармоқ хўжалиklарини самарали фаолият юритишига қаратилган давлат томонидан тартибга солиш механизмлари ва дастакларидан фойдаланиш даражаси.

Шунингдек, аграр тармоқ хўжалиklарида хатарлар билан боғлиқ масалалар мамлакатнинг устувор аҳамиятга эга масалаларидан бири эканлигидан келиб чиқиб, рақобатбардошлигини таъминлашда мавжуд ҳолатни эътиборга олган ҳолда бозор тамойилларига мос меъёрий-услубий таъминотларни янада кенгайтириш зарур бўлади.

Аграр тармоқ хўжалиklарини рақобатбардошлигини баҳолашнинг асосий мезонларидан бири-тадбиркорлик даражаси ҳисобланади.

Тадбиркорлик даражаси эса, бевосита қишлоқ хўжалиги товарлари бозорида шаклланган талаб-таклифлар ва баҳо асосидаги тадбиркорликни даромади даражасига боғлиқдир. Бу эса аграр тармоқ хўжалиklарининг қишлоқ хўжалиги маҳсулотлари етиштиришга ихтисослашувидан келиб чиққан ҳолда турли товарлилик даражасига эга бўлиши орқали, уларнинг рақобатбардошлилиги даражасини ҳам белгилаб беради.

Аграр тармоқ хўжалиklарини ривожланиш стратегиясини ишлаб чиқиш, авваламбор, қишлоқ хўжалигининг ўзига хос-хусусиятларидан келиб чиққан ҳолда аграр тармоқ хўжалиklарининг табиий-иқтисодий шароити, ихтисослашуви уларнинг фаолият йўналишлари ва натижалари бўйича табақалашуви ҳамда мослашуви, турли тадбиркорлик тизимларини ички

ва ташқи имкониятларидан фойдаланишнинг турли даражаси объектив жараёнларга боғлиқ бўлади.

Шу нуқтаи назардан ҳам аграр тармоқ хўжаликларини ривожланиш стратегиясини уларни фаолиятини тавсифловчи гуруҳларни мавжуд реал шароитдаги ҳолатидан келиб чиққан ҳолда белгилаш мақсадга мувофиқдир. Бундай бўлиш аграр тармоқ хўжаликларини ривожлантириш стратегиясини аниқлашда мезон сифатида хизмат қилади.

Ҳозирги иқтисодийни модернизация қилиш шароитида, аграр тармоқ хўжаликларининг бозор шароитидан келиб чиққан ҳолда аграр тармоқ хўжаликларининг юқорида таъкидланган қайси хусусиятига мос келишига қараб, ривожланиш стратегиясини танлаши нафақат назарий, балки реал шароитни тўлиқ ҳисобга олиш даражасини юқорилигини таъминлайди.

Шунинг учун ҳам аграр тармоқ хўжаликларининг рақобатбардошлиги ва барқарор ривожланишида ушбу омил муҳим аҳамиятга эга. Шунингдек, ушбу йўналишдаги аграр тармоқ хўжаликларининг меҳнат сиғими юқори бўлган ва улар фаолият юритаётган ҳудудда рақобатнинг пастлиги шароитида маҳсулотлар ишлаб чиқаришга ихтисослашганлари учун диверсификациялаш стратегиясини танлаши мақсадга мувофиқдир.

Тадбиркорлик туридаги аграр тармоқ хўжаликлари учун кооперация ривожланиш стратегияси билан минтақавий ҳолда ўсиш стратегиясини биргаликда олиб бориш ва ривожлантиришни амалга оширишни тавсия этиш мумкин. Минтақавий стратегиясини танлашда улар маълум бир қишлоқ хўжалиги маҳсулоти етиштиришга ихтисослашиб, асосий эътиборни шунга қаратиш мумкин.

Жаҳон молиявий-иқтисодий инқирози шароитида мамлакат аграр тармоқ ривожланишига салбий таъсирини олдини олиш ва юмшатишда қишлоқ хўжалиги, хўжалик юритиш субъектлари фаолиятини ривожлантириш, уларнинг барқарор ишлашини таъминлаш ва экспорт салоҳиятини оширишнинг қуйидаги чора-тадбирларини амалга ошириш бугунги кунда энг долзарб масалалардан ҳисобланади:

- бозор нархлари конъюнктураси талабларидан келиб чиққан ҳолда ишлаб чиқарилаётган маҳсулотларнинг рақобатбардошлигини таъминлаш учун ишлаб чиқариш харажатларини камайтириш тадбирларини жорий этиш, агротехнологик жараёнларни рационализациялаш ҳисобига маҳсулот таннархини арзонлаштириш;

- аграр тармоқ хўжаликларида маҳсулот таннархини камайтириш, унинг рақобатбардошлигини ҳамда ташқи ва ички бозорда сотиш хажмини оширишдаги фаолияти самарадорлигини баҳолаш механизмини такомиллаштириш;

- мавсум давомида маҳсулот етиштирувчилардан шартнома асосида сифатли маҳсулотларни қабул қилиш, уларни тозалаш, сархиллаш, қолиплаш ва ўз муддатларида экспортга жўнатиш ишларини ташкил қилиш ва ҳоказолар.

Фойдаланилган адабиётлар:

1. Киселева Е.Н., Власова О.В., & Рынок продовольственных товаров: учебное пособие. http://www.plam.ru/ucebnik/rynok_prodovalstvennyh_tovarov/p2.php
2. www.stat.uz - маълумотларидан олинган.
3. БМТнинг Озиқ-овқат ва қишлоқ хўжалиги ташкилоти маълумотлари. <http://www.fao.org/faostat/ru/#data/IG/visualize>
4. Абдиев М. Ж. Основные направления агропродовольственной политики Кыргызской Республики в условиях интеграции в Евразийский экономический союз // Общество и экономика. – 2017. – № 3, 4. – С. 136
5. Khazratkulov, S. S. (2021). Ways of purchasing management development in supply logistics (on the example of JV LLC "RICE"). *Cognitio rerum*, (7), 22-25.
6. Хазраткулов, С. С., Бозоров, Б. Д. У., & Собиржонов, И. И. У. (2022). Современные направления формирования бюджетной политики. *СETERIS PARIBUS*, (2), 44-47.
7. Тешабаева, О. Н., & Ахунова, О. Э. (2020). Привлечение инвестиций в развитие экономики агропромышленного комплекса республики Узбекистан. In Развитие регионального АПК и сельских территорий: современные проблемы и перспективы (pp. 241-243).
8. Тешабаева, О. Н., Мухаммадов, И. Б. О., & Джамолиддинов, Д. Р. (2020). O'zbekiston respublikasida qishloq xo'jaligi kompleksi iqtisodiyotni rivojlanishida investitsiyalarning o'rni. In минтақа иқтисодиётини инвестициялашнинг молиявий-ҳуқуқий ва инновацион жиҳатлари (pp. 600-603).
9. Тешабаева, О. Н., & Ташматова, Н. Х. (2023). Ўзбекистон республикасида аграр секторда тадбиркорлик ривожланишининг ўзига ҳос жиҳатлари. *Academic research in educational sciences*, 4(1), 22-30.
10. Gulirano, K., & Mohinur, J. (2022). Analysis of the state of organization of activities of food industry enterprises of the real sector. *Asia pacific journal of*

marketing & management review ISSN: 2319-2836 Impact Factor: 7.603, 11(09), 37-43.

11. Тешабаева, О. Н. (2022). Аҳоли молиявий саводхонлиги ўсишининг тадбиркорлик фаолияти ва даромадлар даражасининг ошишига таъсири. *Gospodarka i Innowacje.*, 29, 348-355.

12. Teshabaeva, O. N. , & Kodirova, R. A. . (2023). Analysis of Methods for Further Development of the Labor Market to Ensure Employment in the Digital Economy. *Best Journal of Innovation in Science, Research and Development*, 2(4), 74–78. Retrieved from <http://www.bjisrd.com/index.php/bjisrd/article/view/115>

13. Тешабаева, О. Н., & Суфиев, Р. (2022). Оценка путей и эффективности привлечения инвестиций в реальный сектор экономики. *Zamonaviy dunyoda innovatsion tadqiqotlar: Nazariya va amaliyot*, 1(17), 196-200.

14. Тешабаева, О. Н., & Исроилов, Х. И. Ў. (2022). Ўзбекистонда сув хўжаликлари тизимини бошқариш иқтисодий-молиявий механизмидаги ўзгаришларнинг асосий йўналишлари. *Talqin va tadqiqotlar ilmiy-uslubiy jurnali*, 4(4), 103-110.

15. Ўғли, Х. Қ. Қ. (2022). Ўзбекистонда озиқ-овқат хавфсизлиги таъминлаш масалалари. *Talqin va tadqiqotlar ilmiy-uslubiy jurnali*, 1(13), 10-15.

16. Назарова, Л. Т. Қ., & Жамолитдинова, М. Д. (2022). Саноат корхоналарида озиқ-овқат маҳсулотлари ишлаб чиқаришни рақобатбардошлик муҳитини шакллантириш. *Scientific progress*, 3(5), 14-21.